

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas, Juan Andrés
Espin y Nicolay Martínez**

Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

**Carrera de Biología
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales**

Universidad Central del Ecuador

2023

Guía para las clases prácticas de SIG
Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

Práctica: Delimitar una cuenca hidrográfica

Recursos

- Capa Ráster. [Opcional. La capa Ráster que se utilizará se obtuvo mediante la práctica previa (Modelo Digital de Elevaciones)]
- Herramientas **r.fill.dir** y **r.watershed** de las opciones del software GRASS

Objetivo

Usar imágenes de tipo ráster para delimitar automáticamente una cuenca hidrográfica.

Descripción de la herramienta

La herramienta **r.fill.dir** filtra y genera un mapa de elevaciones sin depresiones y un mapa de direcciones de flujo a partir de un mapa de elevaciones rasterizado. El método adoptado para filtrar el mapa de elevación y rectificarlo se basa en el artículo titulado "Extracting topographic structure from digital elevation model data for geographic information system analysis" de S.K. Jenson y J.O. Domingue (1988). (Disponible en: <https://grass.osgeo.org/grass82/manuals/r.fill.dir.html>)

La herramienta **r.watershed** genera un conjunto de mapas que indican: 1) la acumulación de flujo, la dirección del drenaje, las ubicaciones de los arroyos y las cuencas hidrográficas, y 2) los factores LS y S de la Ecuación Universal Revisada de Pérdida de Suelo (RUSLE). (Disponible en: <https://grass.osgeo.org/grass82/manuals/r.watershed.html>)

Desarrollo

1. Con la capa ráster obtenida se procede a generar una capa de elevaciones sin depresiones, una capa de flujo y una capa de áreas problemáticas mediante la herramienta **r.fill.dir**.

Para utilizar esta herramienta se va a la barra de herramientas [Procesos] → [Caja de Herramientas]

En el menú que se despliega a la derecha de la pantalla, dentro de la opción **GRASS**, en el apartado **Ráster**, se elige la opción **r.fill.dir**.

2. Aparece el siguiente menú, se selecciona en **Altitud** la capa de la cuenca, se dejan marcadas las opciones por defecto (se pueden guardar las capas como archivo temporal) y se procede a ejecutar.

Guía para las clases prácticas de SIG
Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

Se han agregado 3 nuevas capas al panel. **DEM sin depresiones, Dirección de flujo y áreas problemáticas.**

En caso de que las áreas problemáticas sean extensas o se desee tener menor áreas problemáticas, se procede a realizar de nuevo el proceso utilizando la capa **DEM sin depresiones.**

3. Con la capa ráster obtenida (**DEM sin depresiones**) se procede a generar el análisis de cuenca hidrográfica mediante la herramienta **r.watershed** que se encuentra igualmente dentro de la opción **GRASS**, en el apartado **Ráster**.

4. Aparece el siguiente menú, se selecciona en **Altitud** la capa de la cuenca **DEM sin depresiones**, se deja por defecto los otros campos, y en el campo **Minimum size of exterior watershed basin** colocar el tamaño de celda.

Para conocer el tamaño de celda de la capa ráster (DEM sin depresiones) se encuentra en [Propiedades de la capa] → [Información] → [Tamaño de pixel].

Guía para las clases prácticas de SIG
Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

The screenshot shows the 'r.watershed' tool interface. On the left, the 'Parámetros' tab is selected. The 'Elevation' dropdown is set to 'Depressionless DEM [EPSG:32717]'. The 'Minimum size of exterior watershed basin [opcional]' field is highlighted with a red box and contains the value '31'. Other fields include 'Locations of real depressions [opcional]', 'Amount of overland flow per cell [opcional]', 'Percent of disturbed land, for USLE [opcional]', 'Terrain blocking overland surface flow, for USLE [opcional]', and 'Maximum length of surface flow, for USLE [opcional]' set to 'No establecido'. On the right, the 'r.watershed' panel shows the title 'r.watershed' and the description 'Watershed basin analysis program.'

Se marca la casilla **Enable Single Flow direction (D8) flow**.

This close-up shows three checkboxes. The first checkbox, 'Enable Single Flow Direction (D8) flow (default is Multiple Flow Direction)', is checked and highlighted with a red box. The second checkbox, 'Enable disk swap memory option (-m): Operation is slow', is unchecked. The third checkbox, 'Allow only horizontal and vertical flow of water', is also unchecked.

Se procede a marcar y guardar las siguientes capas: **Número de celdas que drenan a través de cada celda**, **Dirección de drenaje** y se procede a ejecutar.

Guía para las clases prácticas de SIG
Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

Una vez ejecutado, aparecerán dos nuevas capas: **Acumulación** y **Dirección**.

- Para la delimitación de una cuenca se utiliza la herramienta **r.water.outlet** que se encuentra igualmente dentro de la opción **GRASS**, en el apartado **Ráster**.

Guía para las clases prácticas de SIG

Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

Previamente se escoge la cuenca que se desea estudiar, ubicando el punto de desfogue. En el siguiente menú, en **Altitud** se selecciona la capa **Dirección**, y en **coordinates of outlet point** proporciona un marcador para seleccionar el punto a delimitar , seguidamente en **Basin** se guarda la capa de la cuenca y se ejecuta.

Se ha creado una capa ráster que sería la cuenca delimitada.

6. Una vez con la cuenca delimitada se procede a convertirla en polígono, mediante la herramienta **r.to.vect**, que se encuentra igualmente dentro de la opción **GRASS**, en el apartado **Ráster**.

Guía para las clases prácticas de SIG

Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

En el menú se selecciona la capa creada (**Basin**), el tipo de objeto espacial seleccionamos **área**, marcamos **Smooth corners of area features** para suavizar las esquinas del polígono y en la opción **v.out.ogr** tipo de salida se selecciona **área** y se guarda la capa en la opción vectorizado en formato SHP y se ejecuta.

Se ha creado la capa vectorial en forma de polígono

Guía para las clases prácticas de SIG

Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

7. Finalmente se crea la red hídrica mediante la herramienta **r.stream.extract**, que se encuentra igualmente dentro de la opción **GRASS**, en el apartado **Ráster**.

En el apartado de menú, en la parte de **elevación** se selecciona la capa **DEM sin depresiones**, en la parte de **Mapa de entrada: mapa de acumulación** se selecciona la capa **acumulación**. En la opción de **Minimum flow accumulation for streams** se puede jugar con el valor dependiendo de la red hídrica deseada o requerida.

En parámetros avanzados seleccionamos **línea** en el apartado de **v.out.ogr**; también marcamos **Unique stream ids (raster)** e **ID únicos de corriente (vect)** y hacemos temporal a las capas. Se ejecuta.

Guía para las clases prácticas de SIG

Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

Se han creado dos capas de red hídrica, una ráster y otra vectorial.

Guía para las clases prácticas de SIG
Práctica: Delimitación de una cuenca hidrográfica

Literatura citada

El blog de Franz. 2020. Delimitar automáticamente una cuenca hidrográfica en QGIS.

Disponible en: <https://youtu.be/uKIWQ0FmQy4>

Quishpe. W. 2023. Drenaje y delimitación automática de una cuenca hidrográfica en QGIS.

Disponible en: https://youtu.be/u2wfx96zJ_o